

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La superación y el desempeño profesional del tecnólogo en Rehabilitación desde la Educación Avanzada

The overcoming and the professional performance of the technologist in Rehabilitation from Advanced Education

A superação e a atuação profissional do tecnólogo em Reabilitação pela Educação Avançada

Lourdes Cristina Falcón Torres¹, Miriela Moure Miró², Diosdado Speck Wilson³, Elianne Callard Juanes⁴, Sandra Calvo Rojas⁵

¹ Doctora en Ciencias Pedagógicas. Licenciada en Educación, especialidad Español-Literatura. Profesora Titular e Investigadora Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: falconia@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1567-4310>

² Licenciada en Educación, especialidad Defectología. Máster en Atención Integral al Niño. Asistente. Investigadora Agregada. Policlínico Universitario "Asdrúbal López Vázquez". Guantánamo. Cuba. Email: mirielam@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9630-4540>

³ Licenciado en Tecnología de la Salud, perfil Podología. Instructor. Facultad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: diosdadospECKwilson@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5597-3614>

⁴ Licenciada en Tecnología de la Salud, perfil Podología. Instructora. Facultad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: ecallardjuanesn@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5720-0298>

⁵ Licenciada en Enfermería. Policlínico Universitario "Asdrúbal López Vázquez". Guantánamo. Cuba. Email: sandcr@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4183-3319>

RESUMEN

Introducción: la superación profesional debe ser un proceso que se caracterice por su papel transformador sobre el egresado de las universidades médicas y que a la vez permita que este se convierta en un agente de cambio en su radio de acción. **Objetivo:** exponer una breve síntesis de la superación y mejoramiento del desempeño del Tecnólogo en Rehabilitación en Salud. **Método:** se realizó un estudio de corte pedagógico en la Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo, durante el período 2017-2018, donde se emplearon

como métodos de orden teórico el análisis documental y la sistematización, los cuales permitieron organizar y extraer información relevante, a partir de la amplia revisión bibliográfica realizada sobre el tema, que favoreció la argumentación de la superación para el mejoramiento del desempeño profesional del Tecnólogo en Rehabilitación en Salud desde la Educación Avanzada.

Resultados: los elementos ofrecidos, conducen a comprender la interrelación que se establece entre superación y desempeño profesional, ambos procesos vinculados al progreso científico técnico a partir de garantizar la actualización de los profesionales altamente calificados y mejorar el trabajo que desempeñan. **Conclusiones:** entre los fundamentos teóricos asumidos, referidos a la superación y el desempeño profesional constituyeron referentes teóricos importantes las definiciones de Añorga Morales.

Palabras clave: superación profesional; desempeño profesional; Tecnólogo en Rehabilitación en Salud; educación avanzada

ABSTRACT

Introduction: professional improvement must be a process characterized by its transforming role over the graduate of medical universities and at the same time allowing it to become an agent of change in its radius of action. **Objective:** to present a brief summary of the overcoming and improvement of the performance of the Technologist in Health Rehabilitation. **Method:** a pedagogical study was carried out in the Faculty of Medical Sciences of Guantanamo, during the period 2017-2018, where documentary analysis and systematization were used as theoretical methods, which allowed to organize and extract relevant information, Based on the extensive bibliographical review carried out on the subject, which favored the argumentation of the overcoming for the improvement of the professional performance of the Technologist in Rehabilitation in Health from Advanced Education. **Results:** the offered elements, lead to understand the interrelation that is established between overcoming and professional performance, both processes linked to the scientific and technical progress from guaranteeing the updating of highly qualified professionals and improving the work they perform. **Conclusions:** among the assumed theoretical foundations, referred to the overcoming and the professional performance, the definitions of Añorga Morales constituted important theoretical referents.

Keywords: professional improvement; professional performance; Technologist in Health Rehabilitation; advanced education

RESUMO

Introdução: o aprimoramento profissional deve ser um processo caracterizado por seu papel transformador sobre a formação das universidades médicas e, ao mesmo tempo, permitir que se torne agente de mudança em seu raio de ação. **Objetivo:** apresentar um breve resumo do aprimoramento e melhoria do desempenho do Tecnólogo em Reabilitação em Saúde. **Método:** um estudo de corte pedagógica foi realizada na Faculdade de Ciências Médicas de Guantánamo, durante o período 2017-2018, que foram usados como métodos de análise documento de ordem teórica e sistematização, que ajudaram a organizar e extrair informações relevantes, com base na extensa revisão bibliográfica realizada sobre o assunto, favoreceu a argumentação da melhoria para a melhoria da atuação profissional do Tecnólogo em Reabilitação em Saúde pela Educação Avançada. **Resultados:** os elementos oferecidos, levar à compreensão da inter-relação estabelecida entre melhoria e desempenho profissional, ambos ligados ao progresso científico técnico de atualizar garantir profissionais altamente qualificados e melhorar os processos de trabalho jogados. **Conclusões:** entre os fundamentos teóricos assumidos, referidos à superação e à atuação profissional, as definições de Añorga Morales constituíram importantes referentes teóricos.

Palavras-chave: aprimoramento profissional; desempenho profissional; Tecnólogo em Reabilitação em Saúde; educação avançada

INTRODUCCIÓN

La Educación Avanzada ha sabido identificar en la Educación Médica Superior, las fortalezas con las cuales cuenta, al tener a su disposición un conjunto de alternativas de formación profesional, que constituyen algo valioso y positivo de la Educación Superior contemporánea, unida al avance gradual de la investigación científica y la educación posgraduada de sus profesores.⁽¹⁾

De ahí que, como teoría, escuela, cátedra académica y movimiento pedagógico social desarrolla una serie de procesos formativos y abandera los intercambios con otras instituciones de la Educación Superior en general.⁽¹⁾ La Educación Avanzada comienza a gestarse en Cuba, representada y dirigida por Añorga Morales⁽²⁾ a partir de 1982, con el propósito de superar o capacitar en correspondencia con los problemas educativos, organizativos o científicos evidenciados, a

todos los recursos humanos de la nación sin distinción de grupo de edad, social o de nivel de ingreso.

En correspondencia con lo anterior, la articulista opina que esta teoría es considerada como proyecto educativo dirigido a mejorar todos los recursos laborales y humanos desde un campo de acción más abierto y creativo, donde el hombre es el centro del proceso y hacia él están dirigidas todas las acciones con vistas a mejorarlo en todas las esferas.

Coherentemente, Añorga Morales considera la Educación Avanzada como proyecto educativo dirigido a mejorar todos los recursos laborales y humanos desde un campo de acción más abierto y creativo, donde el hombre es el centro del proceso y hacia él están dirigidas todas las acciones con vista a mejorarlo en todas las esferas. Es el conjunto de supuestos razonables, que ofrecen un sustento teórico a todos estos procesos con un marcado enfoque personalógico, de acuerdo con las características de los sujetos con la menor escolarización posible y propiciando en su didáctica, la atención a las individualidades cognitivas y afectivas de los participantes, para alcanzar la motivación profesional y para la vida, la independencia cognoscitiva y el desarrollo de la autoestima y reflexión, como conducta habitual del pensamiento.⁽²⁾

Por tanto, constituye una inquietud constante la superación profesional del Tecnólogo en Rehabilitación en Cuba, en aras de alcanzar un mejoramiento del desempeño profesional en los procesos que realiza: docencia, asistencia, investigación y gerencia.

Al respecto, Añorga, J. *et al.*, definen la superación como "el conjunto de procesos de enseñanza aprendizaje que posibilita a los graduados universitarios la adquisición y el perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades requeridas para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones laborales. Proporciona la superación de los profesionales de los diferentes sectores y ramas de la producción, los servicios, la investigación científica y la docencia en correspondencia con los avances de la ciencia, la técnica, el arte y las necesidades económico sociales del país, con el objetivo de contribuir a elevar la calidad y la productividad del trabajo de los egresados de la Educación Superior"⁽³⁾

En esta definición se sintetizan aspectos importantes, como el hecho de que la superación profesional es un proceso, con carácter continuo y permanente, que propicia la actualización, ampliación y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades, en función del contexto en que se desarrolla y transcurre durante el desempeño profesional para su mejoramiento.

Partiendo de lo anterior se expone en el presente artículo una breve síntesis de la superación y mejoramiento del desempeño profesional del Tecnólogo en Rehabilitación en Salud, desde el análisis de criterios emitidos por varios autores.

MÉTODO

Se realizó un estudio de corte pedagógico en la Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo, durante el período 2017-2018, con la intención de exponer una breve síntesis de la superación y mejoramiento del desempeño del Tecnólogo en Rehabilitación en Salud.

Se emplearon como métodos de orden teórico el análisis documental y la sistematización, los cuales permitieron organizar y extraer información relevante, a partir de la amplia revisión bibliográfica realizada sobre el tema, que favoreció la argumentación sobre la importancia de la superación para el mejoramiento del desempeño profesional del Tecnólogo en Rehabilitación en Salud desde la Educación Avanzada.

Se tuvieron en cuenta artículos originales y de revisión, afines en su contenido a la temática en estudio, extraídos de la búsqueda bibliográfica en Google Académico, revistas y eventos científicos internacionales y nacionales.

DESARROLLO

La UNESCO (1998), plantea que la Educación Superior contemporánea tiene la misión de "formar profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social".⁽⁴⁾ En virtud de este propósito la superación del Tecnólogo en Rehabilitación en Salud debe fortalecer el desarrollo de habilidades, valores y aptitudes que perduren en el tiempo para tener un mejor desempeño individual y aporte social.

De ahí, que un factor clave en el desarrollo del país lo constituye la formación de profesionales de la salud, capaces de adaptarse a los cambios, de solucionar problemas ante la celeridad del avance tecnológico. Esta necesidad exige una adecuada superación de los profesionales objeto de estudio para que su desempeño profesional sea exitoso acorde a las condiciones actuales.

En este orden, existe variedad de opiniones e ideas que se asocian al concepto desempeño en diferentes acepciones: desempeño laboral, desempeño profesional, desempeño pedagógico, profesional y en el puesto de trabajo, entre otros.

De manera que se es consecuente con Añorga J, Valcárcel N⁽⁵⁾, al apuntar que la profesión, es por lo general, un determinado tipo de actividad escolarmente aprendida, lo que no descarta la posibilidad de aseverar que también existen profesiones que se practican a partir de los conocimientos que reciben las personas mediante tradiciones familiares, sin una instrucción formalmente escolarizada.

Se coincide con Cortina A⁽⁶⁾, al considerar que la profesión es mucho más, porque cobra su verdadero sentido cuando tiende determinadas metas como puede ser la salud del paciente, la gestión óptima de los recursos, la información adecuada a la población, entre otros. La profesión no es solo una actividad individual, sino también colectiva, pues precisa de colegas, conocimientos, métodos y el carácter profesional, *en* función de su preparación para enfrentar los desafíos del entorno de hoy y un desempeño profesional exitoso.

Aquí es importante destacar que, en la teoría de la Educación Avanzada auténticamente cubana, aplicada en la práctica educativa, Añorga J⁽⁷⁾, apunta que "el desempeño de cualquier tipo que sea, es un proceso pedagógico y un resultado, que expresa los diferentes niveles de profesionalidad de los sujetos, donde pueden o no manifestarse competencias o esbozos de esas competencias y que llevarán al mejoramiento profesional y humano de los profesionales". Se coincide con Añorga J⁽⁸⁾, en que el "desempeño se evidencia también en el comportamiento habitual, con una intención creadora, para contribuir con sus competencias profesionales, de la vida, su producción intelectual o de bienes materiales, al desarrollo y funcionamiento de su entorno laboral-profesional, familiar y comunitario, mediante la satisfacción en lo personal, profesional, ecológico, socioeconómico y de sus propias virtudes humanas".

Según Añorga J., hay que destacar que "las investigaciones que se sustentan en la teoría de la Educación Avanzada tienen como fin el mejoramiento profesional y humano que es definido como las transformaciones positivas duraderas en el desarrollo intelectual, físico y espiritual del hombre a partir de conocer, interiorizar y concientizar sus problemas cognitivos y afectivos, sus destrezas y aspiraciones, con suficiente racionalidad y motivación por la profesión y por la vida, de acuerdo con un contexto social determinado".⁽⁹⁾

La Educación Avanzada como teoría educativa, establece una relación directa con lo normado en la actualidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como educación permanente o desarrollo

profesional permanente y constituyen una unidad para garantizar el desempeño como expresión de los conocimientos teóricos, prácticos y personales adquiridos e incluye la actualización, la complementación y la profundización.

En este particular, el Tecnólogo en Rehabilitación en Salud debe dirigir su superación hacia la actualización y perfeccionamiento del desempeño profesional.

De modo, que todo el esfuerzo está orientado para formalizar una instrucción y una educación en el sujeto que favorezca el ejercicio de una profesión, para la solución de los problemas productivos o de servicio, empleando aspectos de la ciencia, de las tecnologías, administrativos y de relaciones sociales, de los valores morales, para llegar a diferentes niveles de profesionalidad, que es el resultado del proceso de profesionalización.⁽¹⁰⁾

La teoría de la Educación Avanzada prepara al hombre para la vida; al futuro profesional, tomando en cuenta el desarrollo espiritual de la persona, visto como mejoramiento humano, que requiere de acciones muy específicas, que van desde la estabilidad emocional, la adecuada autoestima, hasta la valoración de las condiciones materiales de vida decorosa.

Así pues, la superación profesional está regida a contribuir al desarrollo científico- tecnológico, a los valores humanos, hacia la espiritualidad y a la mejora de la calidad de vida y tiene estrecha relación con el desempeño profesional al propiciar continuamente diferentes niveles de profesionalidad, de acuerdo con los requerimientos de la sociedad, en el contexto histórico, económico, político e ideológico de cada lugar donde desempeña su trabajo y transcurre su accionar, que finalmente le permitirá alcanzar el desempeño profesional.

Un acercamiento teórico a esta categoría requiere determinar qué entender por desempeño y múltiples han sido los autores que abordan el desempeño profesional desde distintas aristas. Es el caso de González Posada⁽¹¹⁾ quien especifica que debe ser visto como "la necesidad de encaminar la investigación aplicada a la solución de problemas sociales. Por tanto, el rol profesional e investigativo, también es un espejo en donde los estudiantes se reflejan, lo cual evidencia de algún modo que, en este ejercicio, el profesional también educa."

Por lo que este desempeño debe constituir un mecanismo que consolide las acciones educativas y socioculturales, en relación con la responsabilidad y el compromiso social adquirido para ofrecer la respuesta oportuna y adecuada a las demandas sociales de salud.

Ello advierte sobre la necesidad de una superación profesional continua, identificada con el contexto socio-laboral y la capacidad de transferir las experiencias de los participantes, en este sentido del Tecnólogo en Rehabilitación en salud.

Se requiere concientizar la necesidad de su actualización, complementación y profundización de sus saberes, que proporcione una evolución constante de sus competencias para un desempeño oportuno y satisfactorio, de acuerdo con los avances científicos, el compromiso y responsabilidad social adquirida, motivaciones e intereses profesionales.

En este mismo orden, Añorga, *et. al*⁽¹²⁾, lo plantean como “un proceso desarrollado por un sujeto a través de relaciones de carácter social, (...) y el logro de un resultado que evidencia el mejoramiento profesional, institucional y social alcanzado; la atención a la educación de su competencia laboral y la plena comunicación y satisfacción individual al ejercer sus tareas con cuidado, precisión, exactitud, profundidad, originalidad y rapidez”.

La superación como proceso continuo dirigido al mejoramiento profesional y humano debe responder a las transformaciones que se requieren en la conducta, los conocimientos, las habilidades y cualidades profesionales del profesional en estudio.

Es opinión de la autora que en la definición expuesta resulta significativo el despliegue de las competencias para el logro de un desempeño socialmente deseado en el contexto de actuación profesional de este tecnólogo.

Por otro lado, Martínez Quijano M⁽¹³⁾ refiere que en el desempeño profesional se establece la relación directa con los modos de actuación donde se articulan de manera coherente y continua con los núcleos o pilares básicos del aprendizaje: aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser.

Desde esta interpretación, la autora considera que el desempeño profesional es multidimensional e implica en su interrelación dialéctica la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, involucra también, orientación, organización y supervisión que el Tecnólogo en Rehabilitación en Salud debe tener presente para el desempeño de sus funciones laborales.

Según Pérez A⁽¹⁴⁾, suele asociarse como “proceso vinculado al cumplimiento de funciones o tareas, a los roles que asumen en el puesto de laboral y a la ejecución de tareas propias de un calificador del modelo del puesto de trabajo. En todos los casos exige la

valoración, evaluación y certificación de formas sistemáticas y bajo la expresión de indicadores de calidad”.

Por tanto, se considera que al analizar las concepciones planteadas, se destaca que el desempeño profesional está vinculado al cumplimiento de las obligaciones, funciones y papel de la profesión que ejerce un individuo, así como a la demostración de rapidez, exactitud, precisión y cuidado en el proceso de ejecución, asimismo es visto como proceso dinámico, social, excepcional y necesario, que puntualiza como elementos esenciales, la actuación del sujeto e incluyen los resultados que debe obtener en la vida laboral.

Esto impacta directamente en el hecho de que la mayoría de los autores apuntan a mejorar el desempeño, a partir de acciones de capacitación, superación u otras, teniendo en cuenta el necesario grado de generalización e integración que conlleva la superación, a partir de los contextos concretos en que esta tiene lugar.

Los elementos ofrecidos, conducen a comprender la interrelación que se establece entre superación y desempeño profesional, ambos procesos vinculados al progreso científico-técnico a partir de garantizar la actualización de los profesionales altamente calificados y mejorar el trabajo que desempeñan. Por tanto, resulta importante preparar al Tecnólogo en Rehabilitación en Salud en las funciones docentes, investigativas, asistencial y gerencial, de modo que propicien el mejoramiento del desempeño profesional para elevar el nivel de calidad de sus servicios.

De esta manera se es coherente con Rodríguez Cuesta y colaboradores⁽¹⁵⁾ al decir que “la integración docente-asistencial-investigativa, es una característica relevante del sector de la salud en Cuba, convertida en paradigma de la vinculación estudio-trabajo, lo que ha constituido en esencia la base para el desarrollo de la educación médica cubana”.

En consecuencia, se opina que es un proceso que se desarrolla en los servicios de la salud durante toda la vida del trabajador y que tiene como ejes fundamentales la problematización y la transformación de los servicios, así como su participación consciente y activa con un alto grado de motivación y compromiso y por supuesto el Tecnólogo en Rehabilitación en Salud no es ajeno a ello.

CONSIDERACIONES FINALES

Entre los fundamentos teóricos asumidos, referidos a la superación y el desempeño profesional constituyeron referentes teóricos

importantes las definiciones de Añorga Morales. Dichos antecedentes teóricos permitieron dirigir el trabajo hacia el logro del objetivo. El trabajo que se presenta convida al reconocimiento de la importancia de la superación y el desempeño profesional, para que los Tecnólogos en Rehabilitación en Salud se apropien de este conocimiento y lo empleen en la búsqueda de una superación pertinente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Barbón Pérez OG, Borges Oquendo L, Añorga Morales JA. La Educación Avanzada ante las exigencias de los procesos de profesionalización pedagógica en la Educación Médica. *Educ Med Sup* [en línea]. 2015 Abr-Jun [citado 2 Jun 2019]; 29(2):254-263. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-1412015000200006
2. Añorga J. "La educación avanzada teoría educativa para el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de la comunidad". La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"; 2014.
3. Añorga J, *et al.* Glosario de términos de la Educación Avanzada. La Habana: UCP "Enrique José Varona"; 2000.
4. UNESCO. "La Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción". Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. París, 5-9 de octubre 1998. Paris: UNESCO; 1998.
5. Añorga J, Valcárcel N. Profesionalización y Educación Avanzada. La Habana: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona"; 1996.
6. Cortina A. El sentido de las profesiones. Navarra, España: Editorial Verbo Divino; 2000.
7. Añorga J. La Educación Avanzada: síntesis desdesarrollo y situación actual. Intercambio científico. Cátedra de Educación Avanzada. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"; 2016.
8. Añorga J. La Educación Avanzada teoría educativa para el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de la comunidad. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"; 2014.
9. Añorga J. Teoría de los Sistemas de Superación. Curso Teoría de los sistemas de superación de la Maestría en Educación Avanzada. Impresión ligera. La Habana; 1995.
10. Añorga, J, Pérez M, García W. La Educación Avanzada, la profesionalidad y la conducta ciudadana. Libro 3. [CD ROM]. La Habana: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona"; 1995.

11. González Posada C. Breves reflexiones sobre el desempeño profesional del docente universitario y su relación con la docencia, la extensión y la investigación. Colombia: Universidad de Antioquia, Grupo de Investigación Cultura Somática; 2006.
12. Añorga Morales J, Díaz Mayans C. La producción intelectual: proceso organizativo y pedagógico. La Habana: Editorial Universitaria; 2002.
13. Martínez Quijano M. La competencia tutorial de los docentes de la educación media en la formación del profesor general integral en el contexto de la universalización pedagógica. [tesis Doctor en Ciencias Pedagógicas]. La Habana; 2007.
14. Pérez AM. El desempeño profesional pedagógico de los profesionales de la educación. Cuba: MINED; 2008.
15. Rodríguez Cuesta E, Núñez González MR, Milián Vázquez PM. Breves reflexiones sobre la superación continua de los profesionales de las Ciencias Médicas con funciones docentes. *Odiseo Rev Elect Pedag* [en línea]. 2011 [citado 12 Oct 2018]; 9(17): [aprox. 14 p.]. Disponible en: <http://odiseo.com.mx/correos-lector/breves-reflexiones-sobre-superación-continua-profesionales-las-ciencias-médicas-función.2011>

Recibido: 3 de mayo de 2019

Aprobado: 21 de junio de 2019